

УДК 004.946

VR ҚҰРАЛДАРЫМЕН ВИЗУАЛИЗАЦИЯЛАУДЫҢ ОҚУ ҮДЕРІСІНЕ ӘСЕРІ

АЛДАБЕРГЕНҚЫЗЫ ӘМИНА

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті, Математика, Физика және
Информатика кафедрасының магистранты

Ғылыми жетекші – ХАМЗИНА Б.Е.

Көкшетау, Қазақстан

Аннотация: Мақалада виртуалды шынайылық (VR) және толықтырылған шынайылық (AR) технологияларын білім беру үдерісінде визуализация құралы ретінде қолданудың мүмкіндіктері мен ерекшеліктері қарастырылады. Визуализацияның оқу материалын меңгерудегі рөлі талданып, VR және AR технологияларының күрделі ұғымдар мен үдерістерді көрнекі түрде түсіндірудегі тиімділігі сипатталған. Сонымен қатар, аталған технологиялардың білім алушылардың оқу мотивациясына, танымдық белсенділігіне, қызығушылығына және оқу жетістіктеріне әсері ғылыми зерттеулер негізінде қарастырылған. Мақалада виртуалды және толықтырылған шынайылық технологияларын шет тілдерін оқытуда, STEM бағытындағы пәндерді меңгеруде және күрделі нысандарды визуализациялауда қолдану тәжірибелері талданған. Зерттеу нәтижелерін шолу негізінде VR және AR технологияларының оқу үдерісінің тиімділігін арттыруға, білім алушылардың оқу тәжірибесін байытуға және заманауи цифрлық білім беру ортасын қалыптастыруға ықпал ететіні анықталды.

Кілт сөздер: виртуалды шынайылық, VR технологиялары, толықтырылған шынайылық, визуализация, білім беру, оқу үдерісі, цифрлық технологиялар.

Цифрлық технологиялардың қарқынды дамуы білім беру жүйесіне жаңа мүмкіндіктер енгізуде. Соңғы жылдары виртуалды шынайылық (Virtual Reality - VR) және толықтырылған шынайылық (Augmented Reality - AR) технологиялары оқыту құралдары ретінде кеңінен қолданыла бастады. Бұл екі технология цифрлық контентпен өзара әрекеттесудің жаңа тәсілдерін ұсынатын болашағы зор екі технологияға айналды [1], [2], [3]. VR – бұл адамды толығымен шынайы әлемнен оқшаулап, компьютер арқылы жасалған интерактивті үшөлшемді цифрлық кеңістікке енгізетін технология. Виртуалды шынайылық технологиялары білім беру саласында кеңінен қолданылып келеді. Осыған байланысты "виртуалды білім беру" ұғымы қалыптасып, оқыту үдерісінде жаңа мүмкіндіктердің пайда болуына ықпал етті. Бұл – адамның еніп, өзара әрекеттесе алатын жасанды интерактивті орта. VR-білім берудің басты артықшылықтарының бірі – шынайы өмірде болып жатқан үдерістерді тереңірек әрі жақсырақ түсінуге мүмкіндік беруі [4]. Ал AR – виртуалды нысандармен толықтырылған шынайы материалдық әлем. Толықтырылған шынайылық технологиялары смартфон немесе планшет камерасы арқылы нақты ортадағы объектілерді нақты уақыт режимінде анықтап, олардың үстіне виртуалды нысандар мен цифрлық ақпаратты орналастыруға мүмкіндік береді. Бұл білім алушыларға нақты және виртуалды әлем элементтерін бір мезгілде қабылдауға жағдай жасап, айналасында болып жатқан жағдайларды тереңірек түсінуіне, ақпаратты тиімді қабылдауына және білімін арттыруға көмектеседі.

Визуализация – ақпаратты меңгерудің тиімді құралы болып табылады, себебі адам миы көрнекі ақпаратты мәтіндік мәліметтерге қарағанда жылдам әрі сапалы өңдейді. Осыған байланысты VR технологиялары нақты ортада бақылау қиын немесе мүмкін емес құбылыстарды визуалды түрде көрсету арқылы білім алушылардың оқу материалын тереңірек түсінуіне жағдай жасайды. Сонымен қатар, виртуалды шындық адамның сезім мүшелеріне әсер етіп, ақпараттың тиімді қабылдануы мен есте сақталуына ықпал етеді [4].

Нәтижесінде, VR технологиялары білім беру үдерісінде күрделі құрылымдар мен үдерістерді көрнекі түрде түсіндірудің тиімді құралы ретінде қарастырылады.

Қазіргі таңда виртуалды шынайылық және толықтырылған шынайылық технологиялары білім беру саласында кеңінен қолданылуда. Әсіресе информатика, физика, биология және математика сияқты пәндерде абстрактілі ұғымдарды түсіндіру кезінде көрнекіліктің маңызы жоғары. Бұл технологиялар оқу материалын көрнекі түрде ұсынуға және білім алушылардың қызығушылығын арттыруға ықпал етеді. Сонымен қатар, күрделі теориялық ұғымдарды визуалды модельдеу арқылы білім алушылардың танымдық белсенділігін ынталандырып, оларға интерактивті ортада тәжірибелік дағдыларды қауіпсіз қалыптастыруға мүмкіндік береді. VR технологиясы білім алушыларды виртуалды ортаға енгізу арқылы тәжірибелік дағдыларды қалыптастыруға жағдай жасаса, AR технологиясы нақты ортаға цифрлық нысандарды енгізу арқылы оқу үдерісінің тиімділігін арттырады. AR технологиясы арқылы білім алушылар белгілі бір орынға қатысты әртүрлі дереккөздерден жинақталған ақпаратқа жедел қол жеткізу мүмкіндігіне ие болады. Бұл өз кезегінде оқу үдерісінің қолжетімділігін арттырып, білімді нақты орта жағдайында меңгеруге мүмкіндік береді.

Виртуалды шынайылық технологиясы дәстүрлі оқу материалдары мен мобильді қосымшаларға қарағанда білім алушыларға тереңірек оқу тәжірибесін ұсынуға мүмкіндік береді. VR құрылғыларын пайдалану кезінде білім алушы сыртқы әлемнен оқшауланып, компьютер арқылы жасалған визуалды бейнелерді, дыбыстарды және кей жағдайда тактильді кері байланысты қабылдайды. Сонымен қатар, VR технологиялары білім алушылардың қателік жасаудан немесе бағаланудан қорықпай, білім алуға мүмкіндік беретін қауіпсіз әрі қолайлы оқу ортасын жасауға мүмкіндік береді [5].

Бірқатар зерттеушілер виртуалды шынайылық технологияларын тіл үйрету саласында қолданудың мүмкіндіктерін зерттеген. Тіл үйрену үшін шетелге саяхаттау кейде қымбат немесе практикалық тұрғыдан қолайсыз болуы мүмкін. Ал виртуалды шынайылық (VR) ортасы басқа тілдік ортада болу тәжірибесін қауіпсіз әрі экономикалық тұрғыдан тиімді түрде алуға мүмкіндік береді. Осылайша, пайдаланушылар шетелге физикалық түрде бармай-ақ, тілдік дағдыларын дамытып, оқу үдерісінің икемділігі мен тиімділігін арттыра алады [6]. Štruk және әріптестері жүргізген «LingoVerse: Virtual Language Learning Through Gamification» зерттеуінде [7] неміс тілін үйретуге арналған VR-қосымша әзірленген. Қосымшадағы виртуалды кейіпкерлермен диалог жүргізу, үшөлшемді нысандармен әрекеттесу және ойын элементтерін қолдану білім алушылардың оқу үдерісіне белсенді қатысуын қамтамасыз етеді. Мұндай ортада олар қателесуден немесе сынға ұшыраудан қорықпай, тәжірибелер жасау арқылы жаңа дағдыларды меңгере алады. Сонымен қатар, VR ортасына ойын элементтерін енгізу (ұпайлар, деңгейлер, жедел кері байланыс және марапаттау жүйелері) білім алушылардың қызығушылығын арттырып, оқу мотивациясын күшейтеді. Виртуалды шынайылықтың тағы бір маңызды ерекшелігі – белсенді оқытуды қолдауы. Дәстүрлі оқытудағы пассивті бақылаудан айырмашылығы – білім алушылар виртуалды объектілермен тікелей әрекеттесіп, қозғалыс пен физикалық өзара әрекеттесу арқылы білім алады. LingoVerse платформасын пайдалану бойынша жүргізілген эксперимент нәтижелері виртуалды ортадағы визуализацияның оқу нәтижелеріне тікелей әсер ететінін көрсетті. Зерттеуге қатысқан 15 жастағы білім алушылардың оқу жетістіктері VR құралын қолданғаннан кейін статистикалық тұрғыдан жақсарған. Әсіресе, ойын барысында жиі әрекеттескен тақырыптар бойынша тест нәтижелерінің жоғарылағаны байқалған. Сонымен қатар, иммерсивті визуализация білім алушылардың назарын оқу тапсырмасына шоғырландырып, сыртқы алаңдатушы факторларды азайту арқылы оқу материалын тиімді меңгеруге ықпал еткен. Бұл нәтижелер білім алушылардың виртуалды ортаға деген оң көзқарасымен де расталады. Зерттеу барысында қатысушылар VR технологияларының интерактивтілігін дәстүрлі оқыту әдістерімен салыстырғанда әлдеқайда тартымды деп бағалап, оны 5 балдық шкала бойынша 4,7 баллмен бағалаған. Мұндай жоғары

көрсеткіш виртуалды шынайылық технологияларының білім алушылардың қызығушылығын арттырып, олардың оқу материалына деген ынтасы мен белсенділігін күшейтетінін дәлелдейді. Зерттеушілер виртуалды шынайылық технологияларының тілдік ортаға ену мүмкіндігін қамтамасыз етіп қана қоймай, ерекше білім беру қажеттіліктері бар тіл үйренушілерге де тиімді қолдау көрсете алатынын анықтаған [7].

Виртуалды шынайылық технологияларының білім берудегі тиімділігі STEM (ғылым, технология, инженерия және математика) бағытындағы зерттеулерде де дәлелденген. Maheshwari I. және Maheshwari P. жүргізген «Effectiveness of Immersive VR in STEM Education» атты зерттеуде иммерсивті VR технологияларының оқу нәтижелеріне әсері қарастырылған [8]. Көптеген білім алушылар STEM пәндерін, яғни жаратылыстану ғылымдары, технология, инженерия және математиканы күрделі немесе қызықсыз деп қабылдайды. Виртуалды шынайылық технологиялары осындай теріс көзқарасты өзгертіп, STEM бағытындағы пәндерге деген қызығушылықты арттырып қана қоймай, күрделі ұғымдарды визуализациялау арқылы оларды түсінуді жеңілдететінін көрсеткен [8].

Зерттеуде қарастырылған CalcVR платформасы математикадағы графикалық есептер мен ұғымдарды визуализациялауға арналған. STEM пәндерінде, әсіресе математикада, көптеген білім алушылардың абстракттілі ұғымдар мен кеңістіктік объектілерді көз алдына елестетуі өте қиын болуы мүмкін, бұл олардың оқу үдерісін тежейді, себебі кейбір ұғымдарды түсіну күрделі болады. Аталған қосымша білім алушыларға графикалық есептерді кеңістікте қарастыруға, оларды әртүрлі бұрыштан талдауға мүмкіндік береді, бұл өз кезегінде күрделі тақырыптарды меңгеруді жеңілдетеді және оқуға деген қызығушылықты арттырады. Ал виртуалды шынайылық технологиялары арқылы мұндай ұғымдарды үшөлшемді форматта көрсету білім алушылардың оларды жақсырақ түсінуіне мүмкіндік береді [8].

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, VR технологияларын пайдалану барысында білім алушылар оқу үдерісіне көбірек қызығушылық танытады, бұл теориялық тұрғыдан алғанда олардың зейінін шоғырландыруына және білімді жақсырақ меңгеруіне ықпал етеді. Авторлар виртуалды шынайылық көмегімен STEM пәндерін оқыту барысында қолдануға болатын бірқатар артықшылықтар мен тиімді шешімдерді ұсынады. VR технологияларының маңызды артықшылығы – бұл жаңа когнитивті дағдыларды жетілдірудің тиімді тәсілі. Мұндай нәтижелерге басқа оқыту әдістері арқылы да қол жеткізуге болғанымен, бірқатар зерттеулер виртуалды шынайылықтың бұл міндетті тиімдірек және жоғары дәрежеде жүзеге асыратынын хабарлады [8]. Сонымен қатар, зерттеуде виртуалды шынайылық технологияларының оқытуды жекелендірудегі мүмкіндіктері көрсетіледі. VR ортасында қолданылатын «виртуалды агенттер» - арнайы бағдарламаланған, интерактивті виртуалды кейіпкерлер мен құралдар маңызды рөл атқарады. Олар білім алушыларға кез келген уақытта сапалы әрі мазмұнды оқу материалдарына қол жеткізуге мүмкіндік беріп, оқу үдерісінде икемділікті қамтамасыз етеді. Сондай-ақ, бұл орта білім алушылардың өз оқу қарқыны мен оқу стиліне сәйкес білім алуына жағдай жасайды. Нәтижесінде, олардың назарын оқу тапсырмасына шоғырландырып, сыртқы алаңдатушы факторлардың әсерін азайтады.

Енді AR технологияларының оқу үдерісіне әсерін қарастырайық. Білім беру саласында толықтырылған шынайылық технологияларын қолданудың кең таралған бағыттарының бірі – виртуалды турлар мен экскурсияларды ұйымдастыру. AR құралдарының көмегімен білім алушылар музейлерді аралап, тарихи орындарды зерттеп немесе әлемнің әртүрлі аймақтарымен таныса алады. Бұл олардың түрлі мәдениеттер мен қоғамдар туралы білімін кеңейтіп, оқу үдерісін анағұрлым қызықты етеді. Сонымен қатар, AR технологиялары интерактивті оқу материалдарын әзірлеуде кеңінен қолданылады. Виртуалды модельдер арқылы білім алушылар молекулалық биология, химия немесе физика сияқты пәндердегі күрделі ұғымдарды көрнекі түрде зерттей алады. Мысалы, биологияда ағза мүшелерінің құрылымын үшөлшемді форматта зерттеуге, химияда химиялық реакцияларды модельдеуге, тарих пен географияда тарихи нысандарды визуализациялауға, физикада механизмдердің

жұмысын талдауға, ал шет тілдерін оқытуда сөздердің айтылуын және мағынасын интерактивті түрде көрсетуге мүмкіндік береді [9]. AR технологияларының тағы бір артықшылығы – оларды қолдану үшін көп жағдайда смартфон немесе планшет жеткілікті болғандықтан, білім беру тәжірибесіне енгізудің қолжетімділігі жоғары болып табылады.

AR технологияларын білім беру үдерісінде қолданудың артықшылықтарымен қатар, бірқатар шектеулер де байқалады [10]. Оларға технологиялардың педагогикалық мүмкіндіктерінің жеткілікті зерттелмеуі, құрылғылардың жоғары құны, ақпаратты өңдеу мен сақтауға қойылатын жоғары талаптар, сондай-ақ психологиялық-педагогикалық аспектілердің толық анықталмауы жатады. Сондықтан AR технологияларын оқу үдерісіне тиімді енгізу үшін олардың техникалық және педагогикалық ерекшеліктерін жан-жақты зерттеу қажет.

Жүргізілген зерттеулерді талдау VR және AR технологияларының білім беру үдерісінде визуализацияны жүзеге асырудың тиімді құралдары екенін көрсетті. Бұл технологиялар оқу материалын көрнекі және интерактивті түрде ұсынуға мүмкіндік беріп, білім алушылардың оқу мотивациясын, танымдық белсенділігін және оқу үдерісіне қатысу деңгейін арттыруға ықпал етеді. Виртуалды және толықтырылған шынайылық құралдары күрделі ұғымдар мен үдерістерді визуализациялау арқылы оларды түсінуді жеңілдетіп, ақпаратты ұзақ мерзімді есте сақтауға жағдай жасайды.

Осылайша, VR және AR технологияларын білім беру үдерісіне енгізу оқытудың тиімділігін арттыруға, білім алушылардың оқу тәжірибесін байытуға және заманауи цифрлық білім беру ортасын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Зерттеулер көрсеткендей, аталған технологиялардың тиімділігі оларды педагогикалық тұрғыдан дұрыс жобалау мен оқу мақсаттарына сәйкес қолдануға тікелей байланысты. Сондықтан аталған технологияларды оқу үдерісінде қолдану білім беруді дамытудың перспективалы бағыттарының бірі болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Jensen L, Konradsen F (2018) A review of the use of virtual reality head-mounted displays in education and training. *Educ Inf Technol* 23(4):1515–1529. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-017-9676-0>
2. Perry B (2022) Collaborative learning via mobile language gaming and augmented reality: affordances and limitations of technologies. PhD thesis, University of Victoria. <https://dspace.library.uvic.ca/items/a6d416a8-09ae-4cff-a32a-b889ebdf2e7b>
3. Pesek M, Hirci N, Žnideršič K, Marolt M (2024) Enhancing music rhythmic perception and performance with a VR game. *Virtual Real* 28(2):118. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10055-024-01014-y>
4. Напсо М. Д. VR и AR-технологии в образовательном процессе // Этносоциум и межнациональная культура. — 2023. — Т. 8. — № 182. — С. 120–125. — URL: CyberLeninka (дата обращения: 24.05.2026)
5. Gruber A., Kaplan-Rakowski R. User experience of public speaking practice in virtual reality // *Cognitive and Affective Perspectives on Immersive Technology*. – 2020. – P. 235–249. – DOI: 10.4018/978-1-7998-3250-8.ch012.)
6. Panagiotidis P. Virtual reality applications and language learning // *International Journal of Cross-Disciplinary Subjects in Education*. – 2021. – Vol. 12, No. 2. – P. 4447–4455. – DOI: 10.20533/ijcdse.2042.6364.2021.0543.
7. Špruk N.J., Žnideršič K., Marolt M., Pesek M. LingoVerse: virtual language learning through gamification // *Virtual Reality*. – 2025. – Vol. 29, Issue 4. – Article 174. DOI: 10.1007/s10055-025-01250-w.
8. Maheshwari I., Maheshwari P. Effectiveness of immersive VR in STEM education // 2020 seventh international conference on information technology trends (ITT). – IEEE, 2020. – С. 7-12.
9. Bölek, K.A., De Jong, G. & Hensen, D. The effectiveness of the use of augmented reality in anatomy education: a systematic review and meta-analysis. *Sci Rep* 11, 15292 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41598-021-94721-4>
10. Забелин Д. А. Влияние AR-технологии в образовании // ББК 2, 3 Н 76. – 2023. – С. 61.